
TALABALARDA GPON TEXNOLOGIYASI ASOSIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Asrorov Oybek Asror o'gli, *«Iqtisodiyot va pedagogika universiteti» nodavlat ta'lim muassasasi o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda tahsil oladigan talaba yoshlarga kelgusida yuqori tezlikli internet texnologiyalaridan foydalanib axborot kompetentligini rivojlantirish va yangi avlod texnologiyalariga oid bilimlar yoritib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: *passiv optik tarmoq, GPON, Triple Play, kompetentlik, axborot kompetentligi, optik kabel.*

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON

Асроров Ойбек Асрор угли, *преподаватель негосударственного образовательного учреждения «Экономико-педагогический университет»*

Аннотация. В данной статье освещено развитие информационной компетентности студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, с использованием высокоскоростных интернет-технологий и знаний о технологиях нового поколения.

Ключевые слова: *пассивная оптическая сеть, GPON, Triple Play, компетентность, информационная компетентность, оптический кабель.*

DEVELOPMENT OF STUDENTS' INFORMATION COMPETENCE BASED ON GPON TECHNOLOGY

Asrorov Oybek Asror o'g'li, *teacher of on-governmental educational institution «Economic and pedagogical university»*

Abstract. This article highlights the development of information competence of students studying in higher educational institutions using high-speed Internet technologies and knowledge about new generation technologies.

Key words: *passive optical network, GPON, Triple Play, competence, information competence, optical cable.*

Kirish. Axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Xususan, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab va bir qator xorijiy universitetlar filiallari faoliyati yo'lga qo'yilib, tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalarga o'qitish markazlari bosqichma – bosqich tashkil etilmoqda. Shu bilan birga, respublikaning mehnat bozorida malakali kadrlar yetishmovchiligi axborot texnologiyalari sohasidagi o'quv dasturlari va uslublarini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan o'zaro hamkorligini kuchaytirishni taqozo etmoqda. Axborot texnologiyalarining o'qitilishini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, mehnat bozorining malakali IT-mutaxassislariga bo'lgan talabini qoniqtirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash belgilangan.

Asosiy qism. Optik kabellarni yotqizish – bu qat’iy yondashishdir. Oldin u juda qimmat hisoblangan. Ammo hozirgi vaqtda optik komponentlarning narxini sezilarli darajada pasayishi tufayli bu yondoshish muhim bo’lib qoldi. Hozirgi kunda abonent tarmoqlarini tashkil qilish uchun optik kabelni yotqizish, yangi abonent tarmoqlarini qurish va eskilarini tiklashda ancha foydali hisoblanmoqda. Shunga ko’ra optik tolali texnologiyalarni ulashning ko’plab usullari mavjuddir. Optik modemlar optik Ethernet, Micro SDH texnologiyasi asosidagi bir qator an’anaviy yechimlar tufayli PON (Pasive Optic Network) passiv optik tarmoqlar arxitekturasidan foydalanish bilan yangi yechim yuzaga keldi. Agar so’ngi yillarda zamonaviy aloqa tarmoqlarining tolali optik kabellar orqali tashkil qilinayotganini, o’tkazuvchanlik qobiliyatining yuqoriligini hisobga olsak, abonent tarmoqlarida PON texnologiyasini qo’llash maqsadga muvofiqdir.

PON (ingl. passive optical network, passiv optik tarmoq) – optik tarmoq texnologiyasi [1]. PON-ga kirishni taqsimlash tarmog’i keng polosali ma’lumot uzatishni ta’minlashning iqtisodiy usulini ifodalovchi tugunlarida passiv optik ajratgichlar (splitter deb ataladigan) bilan daraxtga o’xshash tolali kabel arxitekturasiga asoslangan. Shu bilan birga, PON arxitekturasi abonentlarning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga qarab tarmoq tugunlari va tarmoqli kengligini kengaytirishning zarur samaradorligiga ega. Bunday texnologiya ko’proq paketli kommutasiya transport texnologiyasiga mos keladi. Chunki u ma’lumotlarni yuqori tezlikda uzatish hisobiga trafiklarni (ovoz, ma’lumot va video birlashtirish va lozim bo’lgan sifatli xizmatni ta’minlaydi va Xalqaro Telekommunikasiya Ittifoqi (ITU-T) tomonidan G.983. va G.983.2 tavsiyalari nomini olgan.

PON texnologiyasining quyidagi standartlari mavjud: ITU-TG.983 (APON (ATM Passive Optical Network), BPON (BroadbandPON)); ITU-T G.984 (GPON (Gigabit PON)); IEEE 802.3ah (EPON/GEAPON (Ethernet PON)); IEEE 802.3av (10GEAPON (10 Gigabit Ethernet PON)). APON va BPON yaralish paytida eskirgan, GPON (GEAPONga nisbatan) yuqori narx tufayli juda rivojlanmagan, shuningdek, ko’pchilik 2,5G tezlikda ishlashni istamasligi sababli, 10GEAPON hali ham ishlab chiqish va sinovdan o’tkazish bosqichida. Bundan tashqari, EPON ham mavjud (100Mbps hozirda o’nlab foydalanuvchilar uchun kifoya qiladi va uskunarlar narxi GEAPONdan unchalik farq qilmaydi). Natijada, bugungi kunda ko’pgina provayderlarning masofadan turib abonentlarni ulash talablariga javob beradigan faqat GEAPON (uzatish tezligi «to’g’ri» va «teskari» 1Gbit/s ni tashkil qiladi, shu bilan birga 64 ta tarmoq terminali qurilmalari bitta tolaga joylashishi mumkin) [2].

Rivojlanish jarayoni har bir texnologiyani yaratilish vaqtidan boshlab birga sodir bo’ladi. Passiv optik tarmoqlar uchun u bir qancha variantlarni yaratilishini ko’rsatadi, ulardan biri «gigabitli» nomini olgan. Bugungi kunda Internetga ulanishning bir necha xil usullari mavjud. Ular shartli ravishda simli va simsiz bo’linishi mumkin. GPON texnologiyasi Internetga ulanishning eng ilg’or texnologiyasidir. Statistik ma’lumotlariga ko’ra, dunyo bo’ylab keng polosali tarmoqqa ulangan abonentlar soni 100 milliondan oshdi. Internetga yuqori tezlikda ulanishni qabul qilgan mijozlar video uzatish va televizion eshittirish bilan bog’liq yangi xizmatlar uchun ovoz berishmoqda. O’z navbatida, telekommunikasiya operatorlari korporativ bozorni taqsimlashni yakunladilar va trafikni doimiy ravishda ishlab chiqaradigan va yangi daromad keltiradigan ommaviy xizmatlarni joriy etish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan o’rganmoqdalar. Bu, bozor kon’yunkturasi tarmoq uskunarlarini ishlab chiqaruvchilarni keng polosali ommabop xizmatlari uchun yanada yaxshi platformalarni ishlab chiqishga undaydi. Aloqa operatorlarining barchasi «triple play» terminidan foydalanib, aloqa xizmatlari integrasiyasini amalga oshirishni mo’ljallashmoqda. U uch

xil xizmatni ko'rsatadi, ya'ni bir vaqtning o'zida yagona tarmoq orqali abonentga ovoz, video va ma'lumotlarni yetkazib beradi.

Triple Play texnologiyasining mohiyati: keng polosali ulanish kanali orqali bir marta ulanib, abonent uchta xizmatni oladi: yuqori tezlikdagi Internet; raqamli televideniya; telefoniya.

GPON texnologiyasi (Gigabit Passive Optical Network) – bu juda yuqori tezlikda (10 Gbit / s gacha) kam quvvat sarf qiladigan tarmoqqa abonentning yuqori sifatli va ishonchli ulanishini ta'minlashga qodir bo'lgan Internetga ulanish uchun eng istiqbolli texnologiyalardan biridir. Ushbu texnologiya qisqa va o'rta uzunlikdagi passiv optik tarmoq qurilishini nazarda tutadi, bu ma'lumotlarni qabul qilish va uzatishning kafolatlangan yuqori sifatini, shuningdek, televideniyani (IPTV) va telefoniyani (VoIP) o'z ichiga olgan bir qator muhim qo'shimcha xizmatlarni ta'minlaydi.

GPON (Gigabit PON) ulanish tarmog'i arxitekturasini APON texnologiyasining uzviy davomi sifatida qarash mumkin. Bunda PON tarmogining o'tkazish polosasini ham, ilovalarni uzatish unumdorligini ham o'sishi amalga oshadi. GPON XTI-T Rec. G.984.3 tavsiyasi 2003 yil oktyabrida qabul qilingan.

GPON 622 Mbit/s dan 2,5 Gbit/s gacha uzatish tezligida kadrlarni masshtablashgan strukturasi namoyish etadi, kiruvchi va chiquvchi oqimlar uchun PON daraxtida simmetrik kabi assimetrik bitli tezliklarni qo'llaydi.

GPONning afzalliklari: GPONGa ulanuvchi har qanday mijoz uchun «gigabit rejimida inkapsulyasiyalash»ni qo'llash; ma'lumotlarni simmetrik kabi assimetrik uzatish tezligida ham qo'llab quvvatlash (kirish va chiqish oqimlarida); bir to'lqin uzunligida 256 gacha mantiqiy ONTlarni qo'llab quvvatlash; kirish va chiqish oqimlarida ko'rsatkichlar yordamida o'tkazish polosasining tarqalish mexanizmi; ONTdagi himoyalangan bitlarning konfiguratsiyalangan soni; ONTni avtomatik va davriy aniqlash usuli; har bir ONTni himoyalash – AES algoritmi yordamida ulanish; (ONT) abonent tugunlaridan (OLT) markazga turli holatlar va hisobotlar soni; OAM ajratilgan kanallar.

GPON texnologiyasini asosiy kamchiliklaridan biri asosan optik tolali kabellarni loyihalash bilan bogliq. Kamchiliklari uning mo'rtligidir, shuning uchun o'rnatish vaqtida himoya qutilaridan foydalanish va uni bolalar yoki uy hayvonlari tega olmaydigan joylarga o'rnatish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, kabelni egmaslik kerak, bunday holat o'ralgan juft kabellar uchun xavfsizdir, ammo optika tolali kabellarda bu xavfli hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu texnologiya optik aloqa asoslari, Telekommunikatsiya uzatish tizimlari kabi fan va darsliklari kesimida talabalarga o'qitilib kelmoqda.

«Kompetentlik» (ingl. competence – qobiliyat) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etish.

Axborot kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish. Axborot kompetentligini rivojlantirish deganda bilim, ko'nikmalar va axborot faoliyati turli ko'rinishlarini samarali amalga oshirish hamda kasbiy ta'limiy faoliyatda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga qadriyatli munosabatlar majmuini aks ettiruvchi, pedagogning kasbiy-shaxsiy sifati tariqasida tushuniladi. Hozirgi kunga kelib talabalar va umuman internet foydalanuvchilari duch keladigan muammolardan beri bu internet tezligi hisoblanadi. Internet xizmatini esa talabalar agar mobil qurilma ishlatsa mobil aloqa kompaniyalaridan foydalanib olishadi yoki statsionar uyda joylashgan router yoki

simli aloqa qurilmasi orqali internet xizmatini oladi. Bu ikkala holatda ham ba'zi sabablarga ko'ra, masalan mobil provayder tomonidan taqdim etiladigan xizmat narxining balandligi, yoki bazaviy stansiya foydalanuvchi joylashgan hududdan uzoqligi, tashqi halaqitlar yoki boshqa sabablarga ko'ra internet tezligi pastlik qilishi mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi muommoning yechimi sifatida hozirda rivojlanib kelayotgan yangi GPON texnologiyasini joriy etish orqali yuqori tezlikli, past narxga ega internet xizmatini taklif etish mumkin. Ushbu texnologiya orqali talabalar o'zi yashaydigan hududda GPON texnologiyasi orqali taqdim etiladigan internet xizmatidan foydalanib kelgusida internet texnologiyalaridan orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishda yoki ma'lumotlarni almashishda foydalanishi mumkin. Mazkur texnologiya orqali talabalar kelgusida yuqori tezlikli internetga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, raqamli televideniya va internet telefoniya xizmatidan ham bir vaqtning o'zida foydalanishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Isayev R.I., Atametov R.K., Radjabova R.N. Telekommunikasiya uzatish tizimlari. - T.: Fan va texnologiya, 2011. - 520 b.
2. Isayev R.I., Asrorov O.A. Abonent kirish optik tarmoqlarida qo'llaniladigan texnologiyalar tahlili: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. - Urganch, 2021. - B. 56-58.